

doi: 10.5281/zenodo.2607390

УДК 37.373.24

Гагаріна Н. П.,
КЗ «КОППО імені Василя Сухомлинського»

КОРЕКТУРНІ ТАБЛИЦІ ТА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІ КАРТИ ЯК ЗАСІБ ІНТЕГРАЦІЇ ЗМІСТУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

Сучасна дитина росте і розвивається в швидкозмінному середовищі. Потік інформації для сприйняття дитиною є дуже об'ємним. Постає проблема у сприйнятті, запам'ятовуванні, синтезі, аналізуванні та за потреби відтворюванні. Тому одним із пріоритетних напрямів навчально-мовленнєвої діяльності закладу дошкільної освіти є формування у дітей зв'язного мовлення, вміння самостійно складати різного типу розповіді. Такими дослідженнями займаються Богуш А., Гавриш Н., Безсонова О. Досягнення творчого рівня розвитку особистості можна вважати найвищим результатом будь-якої педагогічної технології. Згідно з Базовим компонентом дошкільної освіти та викликами Нової української школи актуалізуються питання інтегрованої освіти дошкільників як такої, що формує цілісну картину світу та відповідає особливостям сприйняття дитиною себе та довкілля. У свою чергу, інтелектуальна карта та коректурна таблиця як процес та результат пізнавальної діяльності відображає інтегровані зв'язки ключового поняття (у відповідності до змісту програм), дає змогу вибудувати логіку вивчення певної теми, реально інтегруючи зміст освіти. Отже, чітко видно інтеграцію завдань з розвитку мовлення, спостережливості, мислення, уяви.

Крутії К. [3] пропонує розглядати інтеграцію як природний динамічний процес, що охоплює взаємопроникнення та взаємозв'язок елементів, розділів та освітніх напрямів на основі системного і всебічного розкриття процесів та явищ, спрямованих на забезпечення цілісності знань і вмінь.

В основу сучасного соціокультурного простору освіти покладено такі характеристики, як інноваційність та інтегративність. Актуалізація питання готовності педагогів до інноваційної діяльності потребує постійного творчого зростання та самовдосконалення кожного педагога на основі розуміння ролі особистості в навчанні, яка реально має стати суб'єктом пізнання, навчання, освоєння досягнень культури людства. Це є складовою ефективності сучасного освітнього процесу, спрямованого на забезпечення умов для формування особистості шляхом привласнення здобутків національної та загальнолюдської культури, – на думку Кіндрат І.[2]

Здійснення освітнього процесу за стандартними методами не призводило до бажаних результатів. Отже, виникла потреба спробувати методи та інструментальні прийоми створення інтелектуальних карт, схем, коректурних таблиць, технології розв'язання винахідницьких завдань, асоціативних павутинок в роботі з дітьми дошкільного віку. Метою дослідження є аналіз та характеристика особливостей впровадження сучасних інноваційних технологій.

Кожній людині має бути доступна творчість найвищого рівня. Вона здатна пізнавати радість відкриття й знаходити собі застосування в різних сферах діяльності. Вивчаючи дослідження сучасних науковців (Митник О., Стеценко І.) виявлено, що ними зацентована увага на те, як плекати особистість нового типу, готову впевнено реагувати на виклики сучасного життя. Дошкільник–діяч – це особистість, яка вміє розмірковувати, планувати свої дії на кілька кроків уперед, доводити власну думку, створювати інтелектуальні продукти (казки, вірші, загадки, конструкції, умови задач тощо). І, дійсно, щоб виховати таку особистість маємо розвивати в дитини логічне мислення, чітке доказове мовлення, навчити її здійснювати розумові дії (аналіз, синтез, порівняння, узагальнення), знаходити аналогії, класифікувати та систематизувати поняття і факти. Для цього слід застосовувати відповідні методи, прийоми, технології, інтегрований підхід.

В ракурсі обґрунтування концепції інтеграції змісту дошкільної освіти, Крутії К.[3] зосереджує свою увагу на інтегрованому навчанні. Отже, інтегроване навчання дітей дошкільного віку – це процес, побудований на посиленні взаємозв'язків усіх його компонентів (змісту освітніх напрямів, що відображає тією чи іншою мірою цілісну картину Всесвіту в його природних взаємозв'язках та взаємозалежностях), і спрямований на розвиток та виховання особистості дитини за допомогою знань, умінь і навичок.

Як показує життєва практика, дошкільникам посильні прийоми винахідництва, методи психологічної активізації творчого процесу, за допомогою яких, заняття – це пошук, проблеми, знахідки, винаходи, ланцюжки питань.

Очевидним є те, що для розвитку творчості в будь-яких видах художньої діяльності дітям необхідно одержати різноманітні враження про навколишнє життя, природу, познайомитися з творами мистецтва (образотворчого, музичного, літературного, архітектури, народного мистецтва), придбати певні знання про предмети і явища, опанувати навички і вміння, опанувати способи діяльності; необхідним є освоєння дітьми багатого художнього досвіду як на заняттях, так і в повсякденному житті (на прогулянках, у різноманітних іграх, при знайомстві з творами мистецтва). Методикою навчання дітей розповіданню займалися Бородич А., Короткова Е., Тихеева С., із сучасних науковців звертаємось до праць Гавриш Н., Богуш А., Шелестової Л. та ін.

Під час розгляду даного питання важливим є врахування того аспекту які характеристики має сучасне покоління – «покоління Z»! Тож покоління Z – це діти, народжені в цифрову епоху. Вони дуже волелюбні, бажать отримувати драйв від усього, чим вони займаються, мають природну допитливість та дослідницький хист. «Цифрове покоління» акумулює багато знань, готове багато пізнавати й робити, але готове і ділитися цим. Вони вже зараз демонструють можливості «кліпового» мислення, справляючись з величезним потоком інформації, мають швидкий відгук і неможливість концентрації на одній справі. Одним із шляхів подолання цієї проблеми, протистояння «кліповому мисленню» є застосування інтелектуальних карт – своєрідної «схеми» важливих взаємозв'язків між об'єктами нашого пізнання, що відображають картину світу в її багатоманітності та цілісності. Звичайно, всі ці вагомні аспекти впливають на освітній процес в сучасному закладі дошкільної освіти.

Діти п'яти років мають значний досвід, багатий словник, вміють описувати предмети, іграшки, встановлювати прості причинні зв'язки між предметами та явищами. Від них треба вимагати вміння не тільки розповідати за змістом репродукції, складати описову та сюжетну розповідь, а й виходити за межі зображеного художником, пов'язувати зміст картини зі своїм досвідом. Для цього педагог ставить евристичні запитання (чому? як? для чого? чим?), які наشتовкують на певну думку, спонукають до глибшого дослідження певного об'єкта чи явища, порівняння та аналізу фактів. В останні роки намітилася прогресивна тенденція в практиці роботи дошкільних установ до перегляду педагогічних цінностей і пріоритетів, важливе місце серед яких стали займати завдання виховання творчої особистості, розвитку здібностей і формування головної з них – життєздатності. Вона складається з умінь оцінити, проаналізувати будь-яку ситуацію й знайти способи вирішення проблем, що виникають. Для цих умінь недостатньо готових знань, отриманих стандартним шляхом.

Розвиток психічних процесів: пам'яті, уваги, уваги, мислення має велике значення у розвитку пізнавальної активності дітей дошкільного віку. Саме це є основою продуктивного мислення, творчої винахідливості та кмітливості, що особливо важливе для сучасної дитини–дошкільника. Ефективним освітнім процесом не може бути без активізації пізнавальної діяльності дітей, сьогодення показує необхідність не тільки у наявності базових знань, але і вмінь порівнювати, аналізувати, досліджувати, робити умовисновки. Дитині необхідно не тільки сприйняти інформацію докільця, але й переробити її, а також відреагувати на неї.

Застереігаючи від формалізації процесу виховання, Сухомлинський В. наголошував, що кожна дитина має пройти «емоційну школу», «школу виховання добрих почуттів». В його спадщині ми прослідковуємо поєднання переконливого слова, читання художніх творів, проведення бесід та обговорення проблемних ситуацій. Особливо цінними є ті уміння, які дитина здобуває під час:

- спілкування з однолітками та дорослими,
- спеціально організованої діяльності (читання та обговорення художніх творів, перегляд театралізованих вистав);
- ігрової діяльності;
- дослідницько–експериментальної та пошукової діяльності;
- виконання спільних дій, доручень, колективних видів робіт, що формують вміння співпрацювати, взаємодоповнювати ідеї один одного.

Життєздатність багато в чому забезпечується компетентністю людини, її здатністю нестандартно мислити, бадьорістю й жвавістю духу. Формуванню цих найцінніших накопичень сприяє зосередження уваги на розвитку продуктивного, критичного мислення.

Як наслідок:

- самовираження, самоствердження особистості;
- випередження (знання, які є, дозволяють рухатися далі, розвиватися);
- народження чистих емоцій, зняття затисків, відхід від догм, штампів, стереотипів; введення різних аналізаторів, а також розвиток всіх психічних процесів – уваги, пам'яті, волі, уваги, спостережливості.

При складанні занять важливим є врахування принципів доступності і послідовності у викладенні матеріалу, сезонність, використання емоційного компоненту. Заняття проходить у ритмічній зміні діяльності: «Діалог – гра – робота = захват+захоплення+задоволення!» Важливим є створення проблемного характеру кожного заняття. Вихователь має спрямовувати дітей на «відкриття» нової інформації, розгляд проблеми під різними кутами зору та пошук оригінальних шляхів її розв'язання, при цьому спиратись на життєвий досвід вихованців. Результативність такої діяльності досягнута буде тільки у співпраці різних категорій педагогічних працівників закладів дошкільної освіти та батьків вихованців. З метою формування у дітей соціально–комунікативних умінь та навичок в роботі з коректурними таблицями та інтелектуальними картами використовуються завдання, які спонукають дітей до обговорення, спостережливості, логічного мислення, нестандартного розв'язання проблемної ситуації, що є особливо важливим для сучасного покоління Z!

Сумісні заняття з батьками сприяють взаємодії й співпраці батьків із закладом дошкільної освіти виходячи зі спільних інтересів щодо розвитку власної дитини. Батьки з цікавістю опановують прийоми винахідництва, нові підходи в подачі матеріалу дитині. Звичайно, з однієї сторони, проводити подібні заняття складно, адже вони повинні бути відкритими, але, з іншого боку, простіше, тому що залучається величезний інтелектуальний і творчий потенціал батьків. У співпраці з батьками результативність інноваційних технологій полягає в навчанні дітей дошкільного віку висловлювати відношення до власних вчинків та вчинків інших, використовуючи альтернативні шляхи пошуку інформації, сприймати їх зв'язок з реальними життєвими ситуаціями.

Інтегрування в світлі Нової української школи ставить виклики перед дошкільною освітою, що передбачає надання дітям інформації, яка навчить їх мислити, систематизувати, аналізувати та трансформувати набуті знання. Це і є основою для пристосування до швидкозмінного навколишнього світу.

В результаті застосування інтелектуальних карт та коректурних таблиць педагог має змогу:

- виявити рівень знань дітей з окресленої проблеми;
- доповнити та розширити коло знань та уявлень дошкільників;
- скорегувати напрямки та планування освітньої діяльності в закладі дошкільної освіти;
- виділити ключове поняття та об'єднати навколо нього різні види діяльності;
- виховати творчу, конкурентоздатну особистість, з розвиненою логікою, умінням робити умовисновки та спроможну реалізуватися в сучасному світі;
- створити найсприятливіші умови для формування дошкільної зрілості.

Отже, застосовуючи дані інноваційні технології ми реалізуємо завдання формування основних компетентностей дошкільників, що передбачені державним стандартом дошкільної освіти.

ЛІТЕРАТУРА

1. Гавриш Н., Брежнева О., Кіндрат І., Рейпольська О. Розумне виховання сучасних дошкільнят. Методичний посібник .За загальною редакцією О. Брежневої. Київ. Видавничий Дім «Слово», 2015. 176с.

2. Кіндрат І. Технологія Mind Mapping: джерела, концептуальні засади, термінологія. Вихователь–методист дошкільного закладу. 2018. №4. С.7–8
3. Крутій К. Л. Інтеграція в дошкільній освіті як інноваційне явище, або Що треба знати про інтеграцію: <http://ukrdeti.com/inte%D2%91raciya-v-doshkilnij-osviti-yak-innovacijne-yavishhe-abo-shho-treba-znati-pro-inte%D2%91raciyu>